

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тагаева Гузал Кучкаровна

Независимый соискатель (PhD) Ташкентского государственного
юридического университета

E-mail: guztag87@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15722272>

Прочной основой развития всех демократических государств являются стабильная экономика, устойчивая политическая система, развитое гражданское общество и верховенство закона во всех сферах управления.

В подтверждение своих слов, хотелось бы привести выдержки из выступления Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева на IV Ташкентском международном инвестиционном форуме, который проходил в июне текущего года.

«За последние восемь лет валовой внутренний продукт страны увеличился вдвое. Мы поставили цель к 2030 году довести этот показатель до 200 миллиардов долларов. Эффективность реформ в Новом Узбекистане находит достойное отражение и в международных рейтингах. За последние пять лет в Индексе экономической свободы Узбекистан поднялся на 48 позиций. В Гарвардском Индексе экономической сложности улучшил свой рейтинг на 28 пунктов. В прошлом месяце авторитетное агентство S&P повысило прогноз Узбекистана по суверенному рейтингу со «стабильного» до «позитивного».

В целях продолжения системных реформ, построения сильного и процветающего государства в стране было принято «Стратегия Узбекистана на 2030». Эта стратегия направлена на достижение целей по повышению уровня жизни населения по достижению устойчивого экономического роста, реформированию сфер социальной защиты, здравоохранения и образования, обеспечению верховенства закона и включает в себя 5 приоритетных направлений и 100 целей».

Проводимые в стране динамичные рыночные реформы, способствующие улучшению деловой среды, развитию конкуренции, стимулированию развития предпринимательства поднимают вопрос соблюдения правил здоровой конкуренции участниками рынка, в частности в вопросах охраны коммерческой тайны. В этих целях в Узбекистане осуществляются широкомасштабные меры по созданию и

дальнейшему совершенствованию необходимой законодательной основы коммерческой тайны, в результате которых развиваются и укрепляются правовые гарантии данного института.

Коммерческая тайна – это правовой режим информации, обеспечивающий ее конфиденциальность в предпринимательской деятельности. Она включает в себя сведения, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность, не являющиеся общедоступными и в отношении которых установлен режим коммерческой тайны.

В рамках предпринимательской деятельности коммерческая тайна может включать в себя различные сведения, такие как **технические решения, методы производства, список клиентов, данные о поставщиках** и т.д. Правовой режим коммерческой тайны определяет порядок ее защиты, включая меры по обеспечению конфиденциальности, ответственность за разглашение и сроки действия.

Согласно ст.3 Закона Республики Узбекистан «О Коммерческой тайне» от 11 сентября 2014 года №ЗРУ-374 отмечено, что **«коммерческая тайна»**—это информация, имеющая коммерческую ценность в научно-технической, технологической, производственной, финансово-экономической и других сферах в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и собственник этой информации принимает меры по защите ее конфиденциальности».

Наряду с этим, в Гражданском кодексе Республики Узбекистан в ст.98 «Служебная и коммерческая тайна» четко определено, что «гражданским законодательством защищается информация, составляющая **служебную и коммерческую тайну**, в случае когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности».

Сегодня понятие правового режима получает все большее распространение в области юридической науки. Правовой режим можно охарактеризовать как установленный статус конкретного объекта, его использование, владение, распоряжение и порядок отношений, возникающих в соответствующей сфере.

Элементом сохранения сведений являются владельцы информации, на которых фиксированы, представлены охраняемые материалы:

отчетности, товары, источники, содержимое и вещества. В виде обладателя защищаемой информации выступает в свою очередь сотрудник организации.

Коммерческая тайна может выступать в следующих основных формах:

1. Конфиденциальность;
2. Договорные условия;
3. Контрактные отношения;
4. Обязательства (подписка об обязательстве хранить коммерческие секреты).

Таким образом, можно отметить, что к коммерческой тайне относятся сведения, связанные с коммерческой деятельностью, а к служебной полученная в результате профессиональной деятельности информация, доступ к которой ограничен соответствующими органами.

По мнению З.Ниязметовой необходимые меры по защите коммерческой тайны можно подразделить на 3 группы: **правовые, организационные и технические.**

Правовые меры вдобавок распределяются на внутренние и внешние факторы. Значит **внутренними** бывают составления отдельного документа (приказ, перечень) или же отдельную главу специального положения о коммерческой тайне. А также установление процедур обращения с коммерческой тайной и контроль за соблюдением этих мероприятий (условия хранения, копирования, передачи и уничтожения) и др.

К **внешним** мерам, она перечисляет **подготовки отдельные договора** или **включать дополнительных пунктов в контракты**, в котором стороны обсуждают формат и список данных, составляющих коммерческую тайну, кроме того, рассматривает общую обязанность по обеспечению их защиты между компаниями, а также заключения договора между собственником коммерческой тайны и конфидентом, регулиующую взаимные права и обязанности между сторонами.

К **организационным мерам**, она включает указание на материальных носителях (флешки, диски, макеты, чертежи, схемы и др.) грифа «коммерческая тайна». Также владельца информации, иными словами название организации и ее организационно-правовую форму (или данные частного предпринимателя).

К **техническим мерам** предлагается использование сигнальные устройства, видеокамеры, средства идентификации, приобретение специальных аппаратуры, программных обеспечений для защиты компьютерных систем от несанкционированного доступа, чрезмерное использование паролей при работе с информацией, обучение персонала работе с оборудованием и программами, использование карт, система авторизации входа персонала на территорию, в помещения собственника, к документам и сведениям, составляющим коммерческую тайну, к тому же проведение интенсивных системных мероприятий по защите техники и выявлению вероятных ссылок к оттоку сведений.

Кроме того, по сфере применения информации коммерческая тайна разделяется на 3 вида: **производственная** (информация, связанная с производственными процессами и технологиями), **финансовая** (информация о финансовом положении компании, ее доходах, расходах, инвестициях) и **коммерческая** (информация о продажах, закупках, ценах, скидках и других аспектах коммерческой деятельности).

По монографию российского ученого В.Е.Макарова коммерческая тайна имеет три главных признака для определения ее сущности в сфере предпринимательской деятельности.

Первый признак - информация должна иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность. Поэтому из числа сведений, составляющих коммерческую тайну, исключаются те из них, которые не представляют интереса для окружающих. При отнесении предприятием информации к кругу сведений, составляющих коммерческую тайну, коммерческая ценность таких сведений предполагается и не нуждается в доказывании. Однако в случае возникновения судебного спора (например, по иску к контрагенту о возмещении убытков, причиненных разглашением коммерческой тайны) перед предприятием встанет необходимость доказывать суду наличие у информации коммерческой ценности.

Второй признак - к информации, составляющей коммерческую тайну, не должно быть свободного доступа на законном основании. Если информация может быть получена законным образом любым заинтересованным лицом (путем изучения печатных изданий, просмотра открытых баз данных и т.п.), то такая информация коммерческой тайной не является. Даже если информация стала известной неограниченному кругу лиц в результате чьих-либо неправомерных действий, то и в этом

случае всячески утрачивает статус коммерческой тайны, поскольку лишается одного из необходимых критериев - отсутствие к информации свободного доступа.

Третий признак - для того, чтобы информация считалась коммерческой тайной, требуется, чтобы обладатель такой информации принимал меры к охране ее конфиденциальности. Например, утверждение внутренних документов, регулирующих порядок доступа персонала к коммерческой тайне, использование сигнализации, защита телефонных переговоров, а также включение в трудовые контракты с персоналом и договоры с контрагентами положений о неразглашении конфиденциальной информации.

Также в Законе Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» от 2 мая 2012 года №ЗРУ-328 в ст.37 указано, что информация, составляющая коммерческую тайну, неизвестная третьим лицам (нераскрытая информация), защищается в случае, когда такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Учитывая вышеизложенное, хотелось бы отметить, что коммерческая тайна — это основа ведения стабильного и долгосрочного бизнеса на глобальном сегменте рынка. В связи с этим, во многих крупных транснациональных компаниях существуют определённые меры по защите коммерческой тайны в форме конфиденциальных сведений, схем, конструкций, шаблонов и т.д.

По мнению Дж.Франкинфильда, коммерческая тайна – это некий процесс или практика компании, который, обычно неизвестен за пределами компании. Информация, которая считается коммерческой тайной, дает компании конкурентное преимущество перед ее контрапартнерами (конкурентами) и часто является продуктом внутреннего анализа и разработок.

В Узбекистане данный термин недостаточно изучен и представляет собой новшество в области предпринимательства. Он охватывает такие аспекты, как ограниченный доступ к конфиденциальной информации для широкой аудитории, экономические преимущества, обеспечивающие безопасность и конкурентоспособность компаний и организаций, а также коммерческую ценность, связанную с защитой информации.

Использованная литература:

1. www.president.uz/ru/lists/view/8203
2. gazeta.uz/ru/2024/08/15/business-code
3. www.norma.uz/nashi_obzori/chem_dorojat_to_i_ohranyayut_rejim_kommercheskoj_tayny.
4. Закон Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях свободы информации» от 12.12.2002г. № 439-II (Law of the Republic of Uzbekistan «On Principles and Guarantees of Freedom of Information» from 12.12.2002. № 439-II) [Электронный ресурс]// <https://lex.uz/docs/52709>
5. Закон Республики Узбекистан «О Коммерческой тайне» от 11 сентября 2014 года №ЗРУ-374 (Law of the Republic of Uzbekistan «On Commercial Secrets» from 11.09.2014) [Электронный ресурс]// <https://lex.uz/docs/2460799>
6. Гражданский кодекс Республики Узбекистан (С изменениями и дополнениями на 5 сентября 2022 года) Министерство юстиции Республики Узбекистан, Национальный правовой информационный центр «Адолат» 2022г., стр. 57. (Civil Code of the Republic of Uzbekistan (with amendments and additions as of September 5, 2022) Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, National Legal Information Center «Adolat» 2022. p. 57.)
7. Сайдуллаев Ш. Теория государства и права, Учебник Ташкент: ТГЮУ, 2022. С.228-229.
8. Талалай М.А. Коммерческая тайна как объект правовой охраны. Таврический научный обозреватель №6 (11) июнь 2016. – С.182.
9. Макаров В.Е. Социальные основы информационной безопасности деловой организации: Монография / Макаров В.Е. – Таганрог. 2015. – 233с. (Makarov V.E. Social bases of information security of business organization: Monograph / Makarov V.E. - Taganrog. 2015. – p.233.)
10. Бородулина А.А. Совершенствование методов защиты коммерческой тайны (на примере ООО «Аналитический центр «Алгоритм») ЮУрГУ–38.05.01. 2017г. ВКР. -12-22 с. (Borodulina A.A. Improvement of methods of protection of commercial secrets (on the example of LLC «Analytical center «Algorithm») SUSU-38.05.01. 2017, FQW. p. 12-22
11. Закон Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» от 2 мая 2012 года №ЗРУ-328 (Law of the Republic of Uzbekistan On Amendments and Supplements to the Law of the Republic of Uzbekistan «On Guarantees of Freedom of Entrepreneurial

Activity» of May 2, 2012) [Электронный ресурс]//
<https://lex.uz/docs/2006777>.

12. Нагайцева М. Торговые кодексы Франции/[https://lomonosov-
msu.ru/file/event/3952/pptx](https://lomonosov-msu.ru/file/event/3952/pptx).

13. Дж.Франкенфильд. Что такое коммерческая тайна?
www.investopedia.com/terms/c/competitive_advantage.asp